

GESTÃO CLÍNICA: IMPORTÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS

[Ciências da Saúde, Saúde Coletiva, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024](#)

[SUMÁRIO / 08/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11153397

Sandrieli Letícia Zambrano Marcondes¹

Rosa Maria Braga Lopes de Moura²

RESUMO

O presente estudo objetivou investigar a importância das competências comportamentais bem como identificar as mais relevantes com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de estratégias metodológicas para gestão clínica de qualidade. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados PubMed, Scielo, Bireme e Medline.

Palavras-chave: Competências, Comportamentais, Gestão, Liderança.

INTRODUÇÃO

As competências comportamentais referem-se aos fatores comportamentais que levam aos traços de personalidade de um profissional. Nesse sentido, a comunicação é uma competência comportamental.

As competências técnicas são aquelas que emergem do aprendizado formal ou casual. Dessa forma, as competências técnicas são fundamentais para o desempenho de uma atividade de competência específica denominada “hard skills”. Em contrapartida, as “soft skills” são competências comportamentais que têm impacto direto nas relações interpessoais relacionadas às experiências emocionais e psicossociais. É relevante considerar que o gestor necessita de “soft skills” para se adaptar ao ambiente de trabalho, sejam elas de comunicação, persuasão, proatividade bem como a capacidade de resolução de situações urgentes.

Tendo em vista as considerações elencadas acima, reinventar-se na construção de uma sociedade mais justa e equânime, tem sido um dos desafios impostos em especial no campo da gestão clínica, ao que se somam as competências comportamentais como um dos caminhos possíveis para esta transformação.

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

O Conselho Nacional de Pesquisas (CNP) tem se preocupado em identificar as competências fundamentais no mundo contemporâneo e as agrupou em três conjuntos: a) Competências cognitivas: pensamento crítico e sistêmico, capacidade de analisar e interpretar, criatividade, resolução de problemas não rotineiros; b) Competências intrapessoais: autocontrole e autodesenvolvimento, iniciativa, abertura intelectual, flexibilidade comportamental; c) Competências interpessoais: habilidades sociais e de comunicação, trabalho em equipe, tolerância à diversidade, responsabilidade e capacidade de liderança (PELLEGRINO, 2012).

Competências são atributos necessários para executar uma atividade ou cargo, onde cargo é o conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências adquiridas, o qual o colaborador deverá ter para exercer esta atividade de cargo. (MAGALHÃES, 1997).

Segundo Arrègle (1995) as competências podem ser classificadas como humanas que são relacionadas ao indivíduo ou a sua equipe e

organizacionais que são os processos e recursos originando a sustentação à competência organizacional.

Para Zarifian (1996), competência é assumir a responsabilidade diante de situações complexas ou de risco de uma atividade a ser realizada, permitindo que o colaborador possa sobressair de situações inéditas, surpreendentes e desafiadoras.

Conforme Sparrow (1994), competência representa atitudes e habilidades identificadas como fundamentais para o alcance de um bom desempenho e um determinado trabalho, seja durante a carreira profissional ou no contexto de uma estratégia corporativa.

Rabaglio (2001) aponta que competência é quando se realiza uma tarefa com um bom desempenho, mas nem sempre trará o resultado esperado e quando o resultado for alcançado é que foram utilizados conhecimento, habilidades e atitudes para execução da tarefa. Assim, o autor define competência como a junção de conhecimento, habilidade e atitude.

Para Fleury (2001), competência é tomar ações com responsabilidade permitindo mobilizar, integrar, compartilhar conhecimento, recursos, e habilidades que agregam economicamente a organização.

Na percepção de McClelland, 1990), competência é a capacidade que uma pessoa possui em executar uma atividade tendo um desempenho superior ao esperado.

Adolphs (2009) afirma que somente na interação com outras pessoas podemos atingir nossos objetivos individuais: desde os mais elementares, como a alimentação e a reprodução até aqueles que são determinados pela cultura e pelo convívio no grupo social mais amplo. No contexto dessas habilidades, o controle cognitivo possibilitado pela atenção é também importante, sendo que agora o foco dirige-se para as pessoas que nos rodeiam. A linguagem não verbal é fundamental para a interação social adequada. Particularmente importante é a capacidade de

identificação da expressão emocional das faces humanas, pois as emoções básicas são expressas de forma invariável pela nossa espécie. Indivíduos de todas as culturas manifestam da mesma forma as emoções como o medo ou o prazer. A capacidade de identificar as faces humanas já é manifesta nos bebês e continua a aperfeiçoar-se até o final da adolescência, fruto da interação social e do amadurecimento dos circuitos neuronais no cérebro, que a sustentam.

Há muitos receptores que são sensíveis ao cortisol, por isso várias redes neurais são afetadas, o que se revela em nossas possíveis oscilações de humor frequentes, sentimentos de medo ou incapacidade de concentração, de realizar várias tarefas ao mesmo tempo ou tomar decisões sem hesitação. Partir do exposto, é fácil deduzir que a emoção rege nossa cognição, além de estar a serviço de uma comunicação universal que, sobretudo, é inconsciente (GOLEMAN, 2012; GOLEMAN, 2014; DAMÁSIO, 2000).

Os seres humanos são muito suscetíveis ao contexto social, às regras, aos padrões e aos valores de outras pessoas que afetam diretamente o jeito de pensar, sentir e agir. Indubitavelmente, o conhecimento sobre o comportamento humano favorece a cognição social, sendo que aprofunda os processos mentais pelos quais a pessoa compreende a si mesma, aos outros e às situações sociais (GAZZANIGA, 2007).

Segundo o Instituto Brasileiro de Treinamento (IBC), as competências mais valiosas são a capacidade de liderar, monitorar e apoiar equipes. Além disso, é importante que os gestores pensem estrategicamente para que os recursos e pessoas possam ser alocados de forma eficiente para atender às demandas. Para tanto, a automotivação é uma habilidade comportamental relacionada à produtividade e ao alcance de resultados. Assim, a capacidade de trabalhar em equipe possibilita a troca de conhecimentos e experiências para que a demanda seja solucionada de forma multidisciplinar. Outra habilidade é a criatividade. Essa expertise favorece a busca de alternativas para problemas e criação de projetos

propiciando oportunidades para o crescimento e desenvolvimento da clínica. Como resultado, a organização ganha uma vantagem competitiva significativa. Por outro lado, as falhas de comunicação podem causar grandes problemas para as empresas.

Damáσιο e colaboradores (2000) observaram que disfunções envolvendo o córtex orbitofrontal (COF), configuram uma resposta autonômica significativamente embotada para estímulos com significado social. A hiperatividade das regiões orbitofrontais bilaterais, do núcleo caudado e do giro do cíngulo. Além disto, em função das interações com o sistema límbico, em especial a amígdala, uma hiperatividade do COF poderia facilitar o processo de condicionamento de medo e ansiedade. Alguns estudos apontam que as alterações no córtex pré frontal ventromedial (CPFVM) causam prejuízo na capacidade de tomar decisões e de inibir comportamentos inadequados e impulsivos. O CPFVM e o COF mantêm importante relação com a amígdala e ambos contribuem para a tomada de decisões promovendo uma avaliação do comportamento que será adotado. Estudos usando abordagens volumétricas encontraram reduções no sistema orbitofronto-estriatal, incluindo volumes menores no córtex orbitofrontal bilateral (OFC), córtex cingulado anterior bilateral (ACC), amígdala esquerda, tálamo bilateral e hipocampo esquerdo em comparação com controles saudáveis.

Através de exames de neuroimagem, comprovou-se o envolvimento da estrutura anatômica fronto-estriatal durante tarefas cognitivas e de teor emocional, sendo essa região do córtex uma espécie de detector de conflito. Essas representações sociais são sobrepostas no córtex cingulado anterior por detectar prováveis riscos à sobrevivência, bem como recrutar a atenção e promover a aquisição de recursos para minimizar o perigo (EISENBERGER, 2004).

Nesse viés, as habilidades de negociação está intimamente relacionada com a capacidade de comunicar de forma eficaz, o que reduz o número de problemas e erros, afinal, manter boas relações interpessoais torna-se

um assunto atual referenciada como uma das principais competências comportamentais. Neste sentido, as clínicas procuram cada vez mais especialistas que demonstrem que conseguem se comunicar de forma eficaz com os cidadãos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As competências comportamentais são importantes requisitos sob o viés cultural, produtividade e bom ambiente organizacional. Por esse motivo é tão importante atentar para esse assunto e levá-lo em consideração na gestão clínica. Assim, o presente estudo estabeleceu algumas conexões que marcam o limiar entre as discussões que a pesquisa suscitou e a formulação de entrelaçamentos que darão origem a novas reflexões e pesquisas.

REFERÊNCIAS

ADOLPHS, R. The Social Brain: Neural Basis of Social Knowledge. *Annual Review of Psychology*, 60:693–716, 2009.

ARRÈGLE, J.L. Le Savoir et L´approche “Resource Based”: Une Ressource et une Compétence. *Revue Française de Gestion*, n. 105, p. 84-94, Septembre-Octobre, 1995.

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.

DAMÁSIO, A. R. *E o cérebro criou o homem*. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

DAMASIO, A. R. *Em busca de Espinosa: prazer e dor na ciência dos sentimentos*. [S.l.]: Editora Companhia das Letras, 2004.

DAMÁSIO, A. R.. *O Mistério da Consciência: Do corpo e das emoções do conhecimento de si*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

EISENBERG, I. The neural bases of social pain: Evidence for shared representations with physical pain, *Psychosom Med* ; 74(2): 126–135, 2012.

FLEURY, A.; FLEURY, Maria Tereza L. Estratégias empresariais e formação de competências: um quebra-cabeça caleidoscópico da indústria brasileira. São Paulo: Atlas, 2001.

GAZZANIGA, M. Neurociência cognitiva: a biologia da mente. Porto Alegre: Artmed, 2006.

GAZZANIGA, M. & HEATHERTON, Todd *Ciência Psicológica: Mente, cérebro e comportamento*. Porto Alegre: Artmed, 2005.

GOLEMAN, D. *Foco: a atenção e seu papel fundamental para o sucesso*. Rio de Janeiro: objetiva, 2014.

GOLEMAN, D. *Inteligência Emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente*. Rio de Janeiro, RJ: Objetiva, 2012.

GOLEMAN, D. *Inteligência Emocional*. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.

IZQUIERDO, Ivan. Long-term Memory Persistence. *Future Neurology*. v. 5, p. 911-917, 2010.

IZQUIERDO, Ivan. *Questões sobre memória*. São Leopoldo: Unisinos, 2009.

LEDOUX, J. E. Emotion circuits in the brain. *Annual Review of Neuroscience*, v. 23, n. 1, p. 155–184, 2000.

LEDOUX, J. E.; DAMASIO, A. R. Emoções e sentimentos. In: KANDEL, E. (Ed.). *Fundamentos da neurociência*. Rio de Janeiro: Artmed. cap. 48, p. 938–951, 2014.

LENT, R. *Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de neurociências*. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010.

LENT, R. Neurociência da mente e do comportamento. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2008.

MAGALHÃES, S.J. Wanderley, M. H. & Rocha, J. Desenvolvimento de Competências: O Futuro Agora! Revista Treinamento & Desenvolvimento, São Paulo, p. 12-14, Janeiro 1997.

MCCLELLAND, D.C.; SPENCER, L.M. Competency assessment methods history nad state of the art. Hay McBer Research Press, 1990.

RABAGLIO, Maria Odete. Seleção por Competência. São Paulo: Educator, 2001, 125 p.

SPARROW, P.R. & Bognanno, M. Competency Requirement Forecasting: Issues for International Selection and Assessment. In: C. Mabey & P. Iles (org.) Managing Learning. London: Routledge, p. 57-69, 1994.

ZARIFIAN, P.; A gestão da e pela competência; Centro Internacional para Educação, Trabalho e Transferência de Tecnologia, Rio de Janeiro, 1996.

²<https://lattes.cnpq.br/1198252075678764>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil